

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRILADIGAN TUPROQ NAMUNALARINING RADIOAKTIVLIK XUSUSIYATLARINI SPEKTROMETRIK VA MINERAL TARKIBINI NAZORAT QILISH

Ruziyev E.A, Qosimov S.E
Samarqand davlat universiteti
Nurboyev H.I
Samarqand tibbiyot universiteti

Tirik organizmida ba'zi elementlarning yetishmasligi yoki ortiqcha to'planishi yoki tanadagi mikro-elementlar muvozanatining buzilishi turli xil kasalliklarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, insonlar organizmida o'simliklarda kaliy uglevodlar, oqsillar almashinuvida muhim hisoblanadi. Kaliy vegetativ nerv tizimining parasimpatik bo'limini qo'zg'atadi, fermentlar funksiyasini boshqarishda qatnashadi. Ma'lum bo'lishicha oziq-ovqat mahsulotlarida kaliy elementining yetishmasligi yosh organizmning o'sishini keskin sekinlashtiradi. Tabiiyki mikro-elementlar inson organizmiga atrof-muhit namunalari bo'lgan tuproq, suv, o'simliklar, havo va oziq-ovqat mahsulotlari insonlarning biologik zanjirlari orqali o'tadi. Shuning uchun ham atrof-muhit namunalari tarkibidagi mikro-elementlar miqdorini aniqlash, ularning o'zgarishini nazorat qilish ekologik nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega [1].

Radiatsion nurlanishni tirik organizmga, shu jumladan odam organizmiga ta'sirini olingan nurlanish miqdoriga qarab quyidagi oqibatlariga bo'lish mumkin:

1.Somatik xujayralarda yuzaga keladigan o'zgarishlar natijasida rakning kelib chiqishi. 2.Ginetik mutatsiya natijasida kelajak avlodga ta'sir qilishi. 3.Homiladorlik vaqtida onaning nurlanishi natijasida homilada bo'ladigan o'zgarishlar. 4.Me'yoridan ortiqcha nurlanish olish tirik organizmlarda kam qonlik kasalligini keltirib chiqaradi. 5.Ko'p miqdorda nurlanish natijasida insonning to'g'ridan-to'g'ri o'limiga olib kelishi mumkin.

Sayyoramizdagi barcha jonli mavjudotlar va inson hamisha oz miqdordagi radiatsiyaga uchraydi. Har safar yo'lovchilar aeroportda samolyotga chiqishdan oldin xavfsizlik nazoratidan o'tganda radiatsiyaga uchraydi. Samolyot havoga yuqoriga ko'tarilgani sari yo'lovchilar atmosferadagi kosmik nurni oz miqdorda qabul qiladi [2].

Hayotiy-maishiy jarayonlar oqibatida paydo bo'layotgan millionlab tonna chiqindilar suvni, havoni, tuproqni-ona zaminni ifloslantirmoqda. Bu aholi o'rtasida turli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Atrof-muhitning radioaktiv va kimyoviy moddalar bilan zararlanishi aholining, chorva mollarining, parrandalarning zararlanishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda sanoat, qurilish va maishiy

chiqindilarni to'plash, qayta ishlash va yo'q qilish muhim ekologik muammolardan biri hisoblanadi [3].

Mazkur ishning maqsadi ham ana shu ishlarni davom ettirib, kafedraning ilmiy rejasiga asosan yangi o'rganilmagan ichimlik suvlari tarkibini aniqlashga ma'lum darajada hissa qo'shishdan iborat. Shu maqsadda ichimlik suv namunalari sifatida Samarqand viloyati Nurobod tumani Qorayontoq qishlog'i hududidagi yer osti suvlari bilan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan tuproq namunalarning radioaktivlik xususiyatlari va mineral tarkibini hamda suv manbasi hisoblangan artezian va quduq suvlarining ichishga yaroqlilik xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Quduq suvining radioaktivlik xususiyatlarini baholash uchun qo'llaniladigan ssinsillyatsion spektrometрни (qayd qilish) oddiygina usul bilan ham darajalash mumkin, ya'ni ssinsillyatsion spektrometрни energiya bo'yicha (darajalash yoki analizatorning har bir kanaliga to'g'ri keluvchi energiya qiymati) darajalash uchun energiyasi oldindan ma'lum bo'lgan gamma-kvantlar yordamida spektrometrlar energiya bo'yicha darajalanadi, ya'ni ma'lum vaqt ichida chiqarilgan gamma-kvantlarning soni o'lchanadi.

Detektorlarni absolyut ko'rish uchun radioaktivligi oldindan ma'lum bo'lgan, ya'ni radioaktivligi bo'yicha darajalangan radionuklidlardan foydalaniladi. Tajribada o'lchash jarayoni oldindan belgilangan standart geometriyada hamda gamma-spektrdagi spektral chiziqlarning shakliga ta'sir qiluvchi barcha effektlarni hisobga olgan holda olib boriladi.

Quyidagi 1-rasm va 1-jadvallarda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Qorayantoq qishloq fuqarolar yig'ini hududidan olingan tuproq namunasining SGS spektri keltirilgan.

1-rasm. Analiz uchun tanlangan tuproq namunasining radiaktivlik xususiyatini baholash uchun olingan SGS spektri.

Tuproq namunasining radioaktivlik xususiyatlarini Ra-226, Th-232, K-40 va Cs-137 izotoplarining aktivliklari asosida baholash natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tuproq namunalari tarkibidagi Ra-226, Th-232, K-40 va Cs-137 izotoplarning radioaktivliklarini spektrometrik aniqlash natijalari

Nuklid	Aktivligi Bk/l	Tasodifiy xato, %	Aktivligi Bk/l	Mutlaq xato Bk/l	Nisbiy xato, %(P=0.95)
Ra-226	30.77	0.03	29.305	3	10.2
Th-232	35.222	0.01	33.544	3.4	10
K-40	534.44	0.01	508.99	51	10
Cs-137	7.7992	0.05	7.4278	0.85	11.5

$A_{\alpha\beta} = 119 \pm 7 \text{ Бк/кг}$

Ishchi spektri: D:\O'lchash\tuproq X-2.asw

Fon spektri: C:\ASW\fon-g\1fon.asw

Darajalash: C:\ASW\clb-g\marinell.clb

Yashash vaqti: 7197.80 c. Real vaqt: 7200.00 c.

Namuna massasi: 1.05 kg; Namuna hajmi : 1.000 л

Tuproq tarkibidagi radioaktiv izotoplarning ayni shu hududdan olinadigan yer osti ichimlik suvlari va ayni shu suvlar va tuproq namunalarida yetishtiriladigan mahsulotlar tarkibida ham ma'lum darajada uchrashi, albatta, kutilgan real haqiqatdir. Bu sohada hozirgi kunda tajribalar davom ettirilmoqda. Radioaktivlik xususiyatlari baholangan ushbu tuproq namunasining mineral tarkibini baholash natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Tekshirilgan tuproq obyektlarining pH qiymatlari vodorod selektiv shisha membranali indikator elektrodi va Ag/AgCl li taqqoslash elektrodlari yordamida bevosita potensiommetrik usulda (pH-metrik) yoki Easy Plustm asbobida (bir elektrodli tizimda) o'lchandi. Suv namunasining umumiy qattiqligi esa kimyoviy (titrimetrik) usulda aniq, tayyor metodika (standartlar) asosida aniqlandi. Ular tarkibidagi quruq qoldiq miqdori esa termogravimetrik usulda topildi.

Tuproqqa suvning ta'siri natijasida mineral birikmalarning va qisman gumus moddalarning erishi, ba'zi hollarda esa murakkab silikatlarining parchalanish jarayonlari ro'y beradi. Keyinchalik tuproq suv bilan emas, balki hosil bo'lgan murakkab eritma bilan o'zaro ta'sirga kirishadi hamda turli ionlarning tuproqda komplekslanish hodisasi ham amalga oshadi. Tuproqdagi ishqoriy reaksiyalarda gumus moddalarning erishi, kislotali reaksiyalarda esa amfoter elementlar oksidlarining eruvchanligi ortadi. Shuning uchun tuproqning suvli so'rimini tayyorlash vaqti qat'iy standartlarga asoslangan bo'lishi lozim. Tuproqning suvli so'rimi namunasini umum tomonidan qabul qilingan tayyorlash usuli tuproqning suv (tarkibida CO₂ bo'lmagan) bilan o'zaro nisbati 1:5 bo'lib, kamida uch minut

davomida chayqatiladi. Soʻrinning pH qiymati orqali uning kislotali yoki ishqoriyligi aniqlanadi.

Tuproqning suvli soʻrimidan asosan CO_3^{-2} , HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{-2} , F^- , NO_3^- , HSiO_3^- , H_2PO_4^- , HPO_4^{-2} , anionlari va Ca^{+2} , Mg^{+2} , K^+ , Na^+ , Fe^{+3} , Fe^{+2} , Al^{+3} , NH_4^+ kabi kationlar aniqlanadi. Kimyoviy va elektrokimyoviy analizlarda rangsiz, tiniq tuproq soʻrimi namunalaridan foydalaniladi.

2-jadval

Shartli №1 obyekt tuproq namunasi tarkibidagi mineral moddalarning analitik koʻrsatkichlarni kimyoviy va fizik-kimyoviy usullar yordamida olingan miqdoriy aniqlash natijalari.

$n=3$, $\bar{p}=0.95$, $\Delta\bar{X}t_{pf}=4.30$.

Aniqlangan kattaliklar	Oʻlchov birliklari	\bar{X}	S	Sr, %	$\Delta\bar{X}$
pH		7,20	0,0086	0,12	0,021
Ca^{2+}	mg/l	16,3	0,4743	2,91	1,178
K^+	mg/l	4,20	0,0907	2,16	0,225
Na^+	mg/l	3,21	0,0525	1,64	0,131
Cl^-	mg/l	49,4	1,1609	2,35	2,885
SO_4^{-2}	mg/l	116,5	2,2950	1,97	5,704
Um.qattiqlik	mg-ekv/l	12.1	0,1404	1,16	0,349

Tekshirish uchun olingan tuproq namunasining mineral tarkibi va analitik koʻrsatkichlarni aniqlashning kimyoviy, elektrokimyoviy va spektrofotometrik analiz usullari yordamida olingan natijalarining toʻgʻriligini tasodifiy xato qiymati va normal taqsimot qonuni asosida baholashning GOST 17.1.5.05-85 ga asosan matematik statistika usullari yordamida metrologik qayta ishlab baholandi. Hisoblashning nisbiy standart chetlanish qiymati kattaligining minimal va maksimal qiymatlari 0,12 dan 2,35 % gacha oraliqda ekanligini jadvaldan koʻrish mumkin. Olingan natijalarning ishonchlilik qiymatlari esa 0,021 dan 5,704 gacha boʻlgan qiymatlarni tashkil qildi.

Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari yetishtiriladigan tuproq namunalarining radioaktivlik xususiyatlari hamda ularning mineral tarkibini oʻrganish boʻyicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda. Bundan tashqari ilmiy tadqiqotlarning asosiy yoʻnalishi sugʻorish maqsadlarida ishlatilayotgan yer osti va yer usti suvlarining analitik monitoring qilinayotgan tuproq namunalarining tarkibiga va ularda yetishtirilayotgan har hil turdagi qishloq xoʻjaligi mahsulotlarning sifatli koʻrsatkichlari va miqdoriy jihatdan boʻladigan tarkibiy oʻzgarishlariga taʼsirini baholash boʻyicha ishlarga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova G.A., Mamatqulov O.B., Musurmonova D. Atrof-muhit namunalarida kaliy elementi miqdorini radiometrik usul yordamida aniqlash. “Analitik kimyo va ekologiyaning dolzarb muammolari” II Resp. ilm.-amal. konf. mater. – Samarqand, 2006.-b. 87-88.
2. Asqarov I.R., Qirg’isov Sh.M., Manirova M.M. Radiatsiya ta’sirini pasayturuvchi omillar. “Analitik kimyoning dolzarb muamolari” IV Resp. ilm.-amal. anjumani ilm. maqolalari to’plami. II qism –Termiz, 2014.-b. 279-281.
3. Sobirova D.A. Ekologiya va salomatlik. “Ta’lim fan va ishlab chiqarishda intellektual salohiyatli yoshlarning o’rni” XII Resp.ilm.-amal. konf. mater. – Samarqand, SamDAQI nashri, 2015.-b. 267-268.

